

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Файзуллаева Тамара Хамидуллаевна

Доцент КГУ

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7763299>

ARTICLE INFO

Received: 14th March 2023

Accepted: 21th March 2023

Online: 23th March 2023

KEY WORDS

Невменяемость,
принудительные меры
медицинского характера,
волевой и
интеллектуальные
признаки.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается применение норм принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости.

Как прописано в статье 92 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (далее УК РУз), дан перечень лиц, к которому могут быть применены принудительные меры медицинского характера. В него входят: а) лица, не являющиеся субъектом преступления и не подлежащие уголовной ответственности; б) лица, в отношении которых не назначается или не исполняется наказание вследствие психического расстройства, наступившего после совершения преступления; в) лица, которым наряду с наказанием могут быть назначены принудительные меры медицинского характера. Всех их объединяет то, что они совершили общественно опасное деяние, предусмотренное Особенной частью УК РУз, представляют опасность для себя или других лиц, страдают психическими расстройствами.

К первой категории относятся лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Они не в состоянии осознавать общественно опасный характер своих действий либо руководить ими в силу какого-либо психического расстройства и вследствие этого не подлежат уголовной ответственности.

В действующем УК РУз законодательное определение невменяемости дано в ст.18. Согласно, данной статьи под невменяемостью понимается такое состояние, при котором лицо не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.

Вопрос о наличии или отсутствии вменяемости возникает при формировании обвинения для его предъявления, поскольку к этому моменту должны быть выявлены все признаки состава преступления, в том числе субъект – лицо, которому

предъявляется обвинение. Если появилось сомнения по поводу вменяемости подозреваемого или обвиняемого, следователь в соответствии ст.567 УПК РУз обязан назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

Окончательное решение о вменяемости или невменяемости лица, совершившего общественно опасное деяние, выносит суд. Именно он согласно ст. 568 УПК РУз должен разрешить вопрос: совершило ли данное лицо общественно опасное деяние в состоянии невменяемости. При этом заключение судебно-психиатрической экспертизы не является для суда обязательным. В связи с этим в научных исследованиях активно обсуждаются права экспертов-психиатров давать заключение о вменяемости-невменяемости обвиняемого.

Вменяемость и невменяемость - юридические понятия, правом их использования в рамках производства по уголовному делу обладают лишь специальные субъекты как, следователь, прокурор, суд. Эксперты-психиатры дают заключения относительно фактических обстоятельств, в данном случае - психическом состоянии лица с точки зрения наличия (или отсутствия) у него болезненного расстройства такой глубины, которая исключает способность к осознанно-волевому регулированию поведения. Но для вывода о вменяемости-невменяемости решения перечисленных вопросов недостаточно. Дело в том, что помимо этого требуется установить, совершило ли лицо деяние, предусмотренное уголовном законом, саму же способность к осознанно-волевому регулированию соотнести не с поведением человека «вообще», а конкретно с тем общественно опасным деянием, которое ему инкриминируется¹.

Состояние невменяемости характеризуется двумя критериями: юридическим и медицинским. Юридический критерий состоит из двух элементов: интеллектуального и волевого.

Интеллектуальный элемент состоит в невозможности (неспособности) лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия), а волевой элемент - в невозможности (неспособности) руководить своими действиями.

По мнению С.Н. Шишкова, значение юридического критерия невменяемости заключается в том, что он подводит все многообразие психопатологических проявлений к единому знаменателю и делает этот клинический по содержанию материал сопоставимым с правовыми понятиями и пригодным для решения правовых задач. При помощи юридического критерия судебно-психиатрические термины «переводятся» на язык права, понятный судебным органам².

Наличие одного лишь юридического критерия не является основанием для признания лица невменяемым³. Необходимо установить, что лицо не осознавало фактического характера и общественной опасности своих действий (бездействия) или не могло ими руководить именно по причинам, относящимся к медицинскому

¹ Шишков С. Понятия «вменяемость» и «невменяемость» в следственной, судебной и экспертной практике // Законность. – 2000. - №2. – С. 25-26.

² Шишков С.Н. Правовое значение психических расстройств при производстве по уголовным делам // Государство и право. – 1998. - №12. – С. 59.

³ Файзуллаева Т.Х. Тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларининг қўлланилиши. Ўқув қўлланма. Нукус. «БИЛИМ». – 2010. – С. 9-18.

критерию. Последний представляет собой обобщенный перечень психических расстройств и заболеваний, способных привести к наличию у лица юридического критерия невменяемости. Сюда относятся: 1) хроническое психическое расстройство; 2) временное психическое расстройство; 3) слабоумие; 4) иное болезненное состояние психики.

Как отмечалось выше, юридический критерий включает два признака: интеллектуальный и волевой.

Интеллектуальный признак предполагает невозможность (неспособность) лица осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия). Это качество психики означает отсутствие у лица способности понимать как фактическую сторону совершаемого деяния, так и его социальной смысл. Непонимание лицом содержания фактической стороны своего действия или бездействия обычно означает непонимание им причинной связи между совершенным деянием и наступившими последствиями. Однако, главное в содержании интеллектуального признака заключается в непонимании лицом социального смысла своего деяния, то есть в отсутствии понимания его общественно опасного характера. В связи с этим возможны случаи, когда лицо, сознавая фактическую сторону своего поведения, вследствие психического заболевания не осознает общественную опасность, считая ее допустимой или даже полезной⁴

Волевой признак юридического критерия невменяемости означает неспособность лица руководить своими действиями (бездействием). Например, расстройство волевой сферы при относительной способности осознавать общественную опасность своего действия (бездействия) наблюдается у лиц страдающих наркоманией. В качестве примера можно отметить, что лицо осознает противоправность хищения из аптек, но не может воздержаться от подобных действий в силу своего заболевания.

Уголовный закон для признания наличия юридического критерия требует установления хотя бы одного из перечисленных признаков: либо интеллектуального, либо волевого.

Вопрос о вменяемости или невменяемости лица решается только применительно к факту совершения лицом конкретного общественно опасного деяния и лишь на момент совершения именно этого деяния. Нельзя считать невменяемым человека, признанного таковым в иное время и по другому судебному делу. В этом случае требуется проведение новой судебно-психиатрической экспертизы.

Это утверждение вытекает из положений ст. 18 УК РУз которая прямо указывает на «лицо, которое во время совершения опасного деяния находилось в состоянии невменяемости».

К лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, по назначению суда могут быть применены принудительные меры медицинского характера. Для применения принудительных мер медицинского характера суд должен установить факт совершения общественно опасного деяния, запрещенного уголовным кодексом, а также то, что это деяние учинено в состоянии невменяемости. При этом

⁴ Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. – М., 1996. – С. 189.

психическое расстройство лица, его совершившего, связано с возможностью причинения данным лицом иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц.

В связи этим возникает проблема установления общественной опасности невменяемого. Важность разрешения указанного вопроса определяется тем, что в зависимости от опасности больного устанавливается: подлежит ли лицо принудительному лечению, какой вид принудительных мер медицинского характера следует назначить указанному лицу. Изменение общественной опасности невменяемого служит основанием для изменения или отмены принудительных мер медицинского характера.

Общественная опасность невменяемого определяется рядом критериев: а) общественной опасностью совершенного деяния; б) социально-психологической характеристикой личности невменяемого; в) характером психического расстройства. При этом она объективируется в конкретном общественно опасном деянии. Деяние, содержащее признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, свидетельствует о более высокой степени общественной опасности лица.

В связи с этим возникает необходимость квалификации деяния невменяемого. Квалификация содеянного невменяемым предполагает установление состава совершенного им деяния, т.е. совокупности предусмотренных уголовным законом признаков, наличие которых характеризует деяние как общественно опасное⁵.

Уголовное законодательство устанавливает основания применения принудительных мер медицинского характера. В ст. 92 УК РУз указывается, что данные меры могут быть применены к лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РУз, в состоянии невменяемости. Иными словами, законодателем подразумевались любые деяния независимо от их категории. Уголовно-процессуальное законодательство регулирует производство о применении принудительных мер медицинского характера (так названа гл. 61 УПК РУз).

В целом проблема вменяемости и невменяемости в уголовном праве, а также связанные с ней вопросы, требует отдельного изучения. Лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, составляют основную категорию, к которым могут быть применены принудительные меры медицинского характера, вследствие чего разработка названной темы имеет большое значение для правильного их применения.

References:

1. Шишков С. Понятия «вменяемость» и «невменяемость» в следственной, судебной и экспертной практике // Законность. – 2000. - №2. – С. 25-26.
2. Шишков С.Н. Правовое значение психических расстройств при производстве по уголовным делам // Государство и право. – 1998. - №12. – С. 59.
3. Файзуллаева Т.Х. Тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларининг қўлланилиши. Ўқув қўлланма. Нукус. «БИЛИМ». – 2010. – С. 9-18.

⁵ Улицкий С. Квалификация общественно опасных деяний невменяемых // Законность. – 2003. - №11. – С. 22.

4. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. – М., 1996. – С. 189.
5. Улицкий С. Квалификация общественно опасных деяний неменяемых // Законность. – 2003. - №11. – С. 22.